

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 8

IMFAKTOR
PAGES

AUGUST | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-8>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Камалова Д. Э. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори
Муhibaова У. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Камалова Дильфуза
Энуаровна – филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Чоршанбиев Шухрат
Махматмуродович – техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
доцент
Нематов Эркинжон
Ҳамроевич – техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
доцент

“Тадқиқот ва инновациялар” журналі 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054912**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.1** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

ТУРАХОДЖАЕВ Нодир Джахонгирович

*Тошкент давлат техника университети
техника фанлари доктори, профессор*

ЧОРШАНБИЕВ Шухрат Махматмуродович

*Тошкент давлат техника университети, доцент,
техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

МУРОДҚОСИМОВ Равшанбек Холмамат ўғли

*Тошкент давлат техника университети
таянч докторант (PhD)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8228146>

110Г13Л МАРКАЛИ МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ПЎЛАТДАН ЮҚОРИ МУСТАҲКАМЛИК ТАРКИБИГА ЭГА ДЕТАЛЛАРНИ ОЛИШ

АННОТАЦИЯ

Машинанинг юқори юкланишли оғир шароитда, абразив ейилишга ишлайдиган қисмларининг хизмат муддатини узайтириш замонавий машинасозликнинг энг муҳим муаммоларидан бири саналади. Қисқа хизмат муддати кўплаб йирик корхоналардаги жадалликни ва саноатнинг иқтисодий самарадорлигини пасайтиради ва усқуналар ва металлнинг қайтарилмас йўқотилишига олиб келади. Рудаларни бойитиш ва улардан хомашё сифатида фойдаланишда ишлайдиган механизмлар абразив ейилиш учун юзлаб тонналаб метал ва метал қотишмалари ишлатилади.

Калит сўзлар: 110Г13Л маркали пўлат, кимёвий таркиб, модификатор, индукцион печ, микроструктура, қотишма, кристалланиш, қаттиқлик, эритиш, ферротитан.

МОДИФИЦИРОВАННАЯ СТАЛЬ МАРКИ 110G13L ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПРОЧНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В тяжелых условиях с высокой нагрузкой продление срока службы деталей станка, работающего на абразивном шлифовании, считается одной из важнейших проблем современного машиностроения. Короткий срок службы снижает интенсивность и экономическую эффективность отрасли на многих крупных предприятиях и приводит к необратимым потерям оборудования и металла. Механизмы, работающие для обогащения руд и использования их в качестве сырья, используют сотни тонн металла и металлических сплавов для абразивного шлифования.

Ключевые слова: сталь марки 110Г13Л, химический состав, модификатор, индукционная печь, микроструктура, сплав, кристаллизация, твердость, плавление, ферротитан.

MODIFIED 110G13L GRADE STEEL TO PRODUCE PARTS WITH A HIGH STRENGTH CONTENT

ANNOTATION

In severe conditions with a high load, extending the service life of machine parts operating on abrasive grinding is considered one of the most important problems of modern mechanical engineering. A short service life reduces the intensity and economic efficiency of the industry at many large enterprises and leads to irreversible losses of equipment and metal. Mechanisms working to enrich ores and use them as raw materials use hundreds of tons of metal and metal alloys for abrasive grinding.

Keywords: 110G13L grade steel, chemical composition, modifier, induction furnace, microstructure, alloy, crystallization, hardness, melting, ferrotitane.

Минерал хом ашёни қазиб олиш, кўчириш ва қайта ишлаш билан шуғулланадиган машиналар ва ускуналарнинг катта гуруҳи яъни экскаваторлар, ленталар, булдозерлар, оғир юк машиналари, конусли майдалагичлар, тегирмонлар дробилкалар ва насосларда жуда катта юкланишли абразив ейилиш кузатилади. Бундай шароитда ишлайдиган деталлар қисмларда 110Г13Л маркали модификацияланган пўлатдан юқори мустаҳкамлик таркибига эга деталларни олиш муҳим рол ўйнайди.

Ҳозирги кунда 110Г13Л маркали модификацияланган пўлатнинг ейилишбардолигини ошириш ҳамда қотишмани механик хусусиятларига путур етказмаган ҳолда таннархини иқтисодий жиҳатдан арзонлаштириш технологиясини ишлаб чиқишга оид кенг қўламда илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Модификатор сифатида 110Г13Л маркали пўлатга ферротитан-65 нинг 0,5; 1; 1,5; 2; 3 ва 4 % да қўлланилди ва қуйидаги натижалар олинди.

Тадқиқотнинг биринчи босқичи индукцион печида 110Г13Л маркали пўлатга ферротитан-65 модификатор сифатида 0,5 % миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги кўрсаткичлар олинди: намунанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 96,8 ва 97,1 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 99,8 ни, HRB бўйича ўртача 97,9, Бринелл бўйича HB-217,1 ни ташкил этди [2, Б.21-25].

Структураси ва кимёвий таркиби ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди.

Бодроксимон графит

1-расм. 1x100 катталикда кўриниши

Ледебурит

2-расм. 2x400 катталикда кўриниши

Микроструктураси юқори ледебуритдаги бирламчи кичик устунли кристаллари кўринишида намоён бўлган. Кристалларнинг ўлчами кенглиги 4-5 микрон, узунлиги 50 микрон. Бодроксимон графитнинг пайдо бўлиши сезиларли, эҳтимол юқори ҳарорат таъсирида мажбурий қайта тақсимланиш бошланган.

110Г13Л маркали пўлатга 0,5 % ли ферротитан модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

1-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Ti	Al
Fe Ti-65	0,91	0,68	11,94	0,051	0,015	0,61	0,11	0,022	0,43

Тадқиқотнинг саккизинчи босқичи индукцион печида 110Г13Л маркали пўлатга ферротитан-65 модификатор сифатида 1 % миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги кўрсаткичлар олинди: намунанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 99,4 ва 95,2 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 101,2 ни, HRB бўйича ўртача 98,6, Бринелл бўйича HB-229,2 ни ташкил этди. [4-5, Б.148-162]

Кимёвий таркиби ва структураси ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди.

110Г13Л маркали пўлатга 1 % ли ферротитан модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

2-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Ti	Al
Fe Ti-1%	1,14	0,79	11,32	0,072	0,014	0,79	0,17	0,031	0,03

Хром ва молибден карбидлари

3-расм. 1x100 катталикда кўриниши

Ледебурит

4-расм. 2x400 катталикда кўриниши

Ледебурит қатламларида хром ва молибденнинг майда ҳолдаги карбидлари кўринади. Молибден доналарининг ўлчамларини кенглиги 3-4 микрон ва узунлиги 40-45 микронгача камайтирди.

Тадқиқотнинг тўққизинчи босқичи индукцион печида 110Г13Л маркали пўлатга ферротитан-65 модификатор сифатида 1,5 % миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги кўрсаткичлар олинди: намунанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 99,1 ва 103,7 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 105,3 ни, HRB бўйича ўртача 102,7, Бринелл бўйича HB-255 ни ташкил этди [6-7, Б.65-76].

Кимёвий таркиби ва структураси ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди.

110Г13Л маркали пўлатга 1,5 % ли ферротитан модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

3-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Ti	Al
Fe Ti-1,5%	1,19	0,86	11,98	0,059	0,011	0,81	0,19	0,046	0,29

Бодроксимон графит

5-расм. 1x100 катталикда кўриниши

Ледебурит

6-расм. 2x400 катталикда кўриниши

Олинган натижаларнинг хулосаси шундан иборатки, намунанинг микроструктураси (эвтектик учун аустенитли пўлат) - юқори ледебуритдаги кичик устунли кристаллари кўринишида намоён бўлган. Кристалларнинг ўлчами кенглиги 3-4 микрон, узунлиги 40 микрон.

Тадқиқотнинг ўнинчи босқичи индукцион печида 110Г13Л маркали пўлатга ферротитан-65 модификатор сифатида 2 % миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида куйидаги кўрсаткичлар олинди: намунанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 104,6 ва 105,1 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 107,2 ни, HRB бўйича ўртача 106,6, Бринелл бўйича НВ-277 ни ташкил этди. [8-9, Б.59-62].

Кимёвий таркиби ва структураси ўрганилганда куйидаги натижалар олинди.

110Г13Л маркали пўлатга 2% ли ферротитан модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

4-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Ti	Al
Fe Ti-65	1,44	0,68	11,94	0,061	0,016	0,61	0,13	0,022	0,43

Бодроқсимон графит

7-расм. 1x100 катталикда кўриниши

Ледебурит

8-расм. 2x400 катталикда кўриниши

Бодроқсимон графитнинг пайдо бўлиши сезиларли, эҳтимол юқори харорат таъсирида мажбурий қайта тақсимланиш бошланган. Ушбу таркибдаги титаннинг таъсири цементит ва ледебурит доналарининг ҳажмини камайтиришда намоён бўлади.

Тадқиқотнинг ўн биринчи босқичи индукцион печида 110Г13Л маркали пўлатга ферротитан-65 модификатор сифатида 3 % миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида куйидаги кўрсаткичлар олинди: намунанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 106,3 ва 107,8 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 107,8 ни, HRB бўйича ўртача 107,3, Бринелл бўйича НВ-293 ни ташкил этди [10, Б.357].

Кимёвий таркиби ва структураси ўрганилганда куйидаги натижалар олинди.

110Г13Л маркали пўлатга 3% ли ферротитан модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

5-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Ti	Al
Fe Ti-65	1,19	0,93	11,99	0,061	0,016	0,61	0,13	0,022	0,43

Хром ва молибден карбидлари

9-расм. 1x100 катталикда кўриниши

Ледебурит

10-расм. 2x400 катталикда кўриниши

Ледебурит қатламларида хром ва молибденнинг майда ҳолдаги карбидлари кўринади. Молибден доналарининг ўлчамларини кенглиги 4-5 микрон ва узунлиги 45-40 микронгача камайтирди.

Тадқиқотнинг ўн иккинчи босқичи индукцион печида 110Г13Л маркали пўлатга ферротитан-65 модификатор сифатида 4% миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида куйидаги кўрсаткичлар олинди: намунанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 106,8 ва 108,6 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 111,3 ни, HRB бўйича ўртача 108,9, Бринелл бўйича НВ-296 ни ташкил этди. [11, Б.264].

Кимёвий таркиби ва структураси ўрганилганда куйидаги натижалар олинди.

110Г13Л маркали пўлатга 4% ли ферротитан модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

6-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Ti	Al
Fe Ti-65	1,23	0,91	11,94	0,058	0,018	0,62	0,14	0,021	0,42

Хром ва молибден карбидлари

Ледебурит

11-расм. 1x100 катталикда кўриниши

12-расм. 2x400 катталикда кўриниши

Ледебурит қатламларида хром ва молибденнинг майда ҳолдаги карбидларида кўринади.

13-расм. Таркибига 0.5% ферротитан қўшилганда 219 HB; 1% да 227 HB; 1,5% да 255 HB; 2% да 277 HB; 3% да 293 HB; 4% да 296 HB

110Г13Л маркали пўлатнинг ГОСТ бўйича қаттиқлиги HB-217-229 га тенг. 110Г13Л маркали пўлатга ферротитан-65 модификатор сифатида 2-3% қўшилганда HB-277-293 га тенг эканлиги аниқланди.

Модификатор	Қаттиқлик ўлчов бирлиги		% фарқи
	HRB	HB	
Ферротитан, %			
0,5	97,9	219	ўзгаришсиз
1	98,6	227	ўзгаришсиз
1,5	102,7	255	10,2
2	106,6	277	16,3
3	107,3	293	21,8
4	108,9	296	22,6

1-жадвал. Қаттиқлик натижаларининг жавдал ҳолатда кўриниши.

Модификацияланган 110Г13Л маркали пўлат қотишмасидан юқори чидамли қисмларни ишлаб чиқиш бўйича олиб борилган назарий ва амалий изланишлар натижасида қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Юқори мустаҳкамлик таркибига эга деталларни олиш учун 110Г13Л маркали пўлатга ферротитан-65 модификатор сифатида 2-3 % қўшилгани тавсия этилади.

2. 110Г13Л маркали пўлатга модификатор сифатида ферротитан-65 га 2 % миқдорда қўшилганда HB-277 гача, 3% миқдорда қўшилганда эса HB-293 ни ташкил этди.

3. Ферротитан-65 модификатор сифатида 2-3% миқдорда қўшилгандан кейин қаттиқлиги 20-22 % га оширилди.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-307 сонли Қарори.
2. N. Turakhodjaev, Sh. Chorshanbiev, N. Tadjiev 2023. Development of Machined Durable Parts of Modified 110G13L Brand Steel. *Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning. Eurasian Scientific Herald. Eurasian Scientific Bulletin. ISSN (E): 2795 - 7365.* 21-25
3. И.Носир. Материалшунослик. Тошкент “Ўзбекистон”-2002.
4. Чоршанбиев Ш., Ибрагимова Ш., 2023. “Юқори мустаҳкамлик таркибига эга деталларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш”, “Тадқиқот ва инновациялар” журнали. [ISSN: 2181-4058 DOI Journal 10.56017/2181-4058.](https://doi.org/10.56017/2181-4058) 66-75
5. В.А.Мирбабоев. Конструкцион материаллар технологияси. Тошкент-“Ўзбекистон”-2004. 148, 157, 162 с.
6. Yang, Z., Ji, P., Wu, R., Wang, Y., Turakhodjaev, N., & Kudratkhon, B. 2023. Microstructure, mechanical properties and corrosion resistance of friction stir welded joint of Al-Mg-Mn-Zr-Er alloy. *International Journal of Materials Research*, 114(1), 65–76. URL: <https://doi.org/10.1515/ijmr-2021-8485>
7. Gnyusov S.F., Rothstein V.P., Pelevin S.D., Kisanov S.A. 2010. Deformationnoe povedenie I otkolnoe razrushenie staryh Gadfilda pri udarno-volnovom nagrujenii. // News of higher educational institutions. *Physics* 56-62.
8. Nodir, T., Sarvar, T., Kamaldjan, K., Shirinkhon, T., Shavkat, A., & Mukhammadali, A. (2022). The effect of lithium content on the mass of the part when alloyed with lithium aluminum. *International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics*, 59–62. URL: <https://doi.org/10.17683/ijomam/issue11.7>
9. Umidjon, M., Jeltukhin, A., Meliboyev, Y., & Azamat, B. 2023. Effect of Magnetized Cutting Fluids on Metal Cutting Process. In *Lecture Notes in Networks and Systems: Vol. 534 LNNS.* URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-15944-2_9
10. L.Ya Kozlov, V.M. Kolokolchev, K.N.Vdovik, E.B.Ten, L.B.Dolgopolova, A.A.Filippenkov 2003. Production of steel castings, textbook edited by L. Ya. Kozlov., Moscow, Misis, 357 p.
11. Kamolkhon Karimov, Nodir Turakhodjaev, Azamat Akhmedov and Shukhrat Chorshanbiev (2021). Mathematical model for producing machine part. *E3S Web of Conferences* 264, 04078 (2021) CONMECHYDRO – 2021 [https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404078.](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404078)

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-8

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz